

Geschäftsbericht 2015

Kurzprofil

Das Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der Sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Das Luzerner Forum vernetzt das Wissen seiner Träger- und Partnerorganisationen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die Soziale Sicherheit in der Schweiz weiter.

Das Luzerner Forum, gegründet 2006, wird seit 2009 als Verein geführt und ist vollständig finanziert durch seine Mitglieder. Präsidentin ist Margrit Fischer-Willimann. Die Geschäftsführung hat Hannes Blatter inne.

Weitere Informationen unter
www.luzerner-forum.ch

**LUZERNER
FORUM** für
Sozialversicherungen und
Soziale Sicherheit

Ein grossartiges Jahr: Wir haben mit dem Luzerner Finanzdirektor über den Zusammenhang zwischen Steuer- und Sozialpolitik diskutiert. Wir haben im Luzerner Kantonsspital mit einem High-Tech-Roboter an einem Pouletschenkeli operiert. Wir haben uns gefragt, wie die 2. Säule als Kollektivversicherung mit der zunehmenden Individualisierung zu Rande kommt. Wir haben mit den National- und StänderätInnen die Zukunft der Sozialen Sicherheit ergründet. Wir haben uns von der Arbeitsmarktbehörde «wira» kluge und einfallsreiche Lösungen zur Arbeitsmarktintegration zeigen lassen. Und als ob das nicht gereicht hätte, haben wir uns am Ende des Jahres in die «Schöne neue Arbeitswelt» vertieft und an diesem Kongress versucht, die Zukunft des Arbeitsmarktes zu erahnen.

Ich bin stolz auf das Luzerner Forum, auf den engagierten Vorstand und die treuen Träger- und Partnerorganisationen.

A handwritten signature in black ink that reads "Hannes Blatter". The signature is written in a cursive, slightly stylized script.

Hannes Blatter

Das Wesentliche: Wir haben drei Netzwerk-Apéros, zwei öffentliche Podiumsveranstaltungen und einen wissenschaftlichen Kongress erfolgreich durchgeführt. Die Teilnehmerzahlen waren durchwegs erfreulich.

Wir begrüßen mit der Lungenliga Luzern-Zug eine neue Trägerorganisation und mit Primanet, PwC Schweiz, BDO Visura Financial Services Zürich sowie der Ausgleichskasse IV Stelle Obwalden gleich vier neue Partnerorganisationen.

Sie interessieren sich für das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit? Schauen Sie hier, was das Luzerner Forum macht. Besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen.

Oder nehmen Sie gleich jetzt Kontakt mit uns auf.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Inhalt

<u>Zusammenfassung Geschäftsbericht 2015</u>	<u>7</u>
<u>Aktivitäten des Luzerner Forums 2015</u>	<u>10</u>
<u>Ausblick</u>	<u>16</u>
<u>Kommentar zur Jahresrechnung 2015</u>	<u>22</u>
<u>Dank und Anhang</u>	<u>23</u>

Podiumsveranstaltung 4. Februar 2015, Universität Luzern

Umstritten: Steuer- und Sozialpolitik

Führt der Steuer-
wettbewerb die
Sozialpolitik an ihre
Grenzen?

Kantonale Sparprogramme, finanzieller Druck auf den Gemeinden und ausführenden Institutionen sowie die laufende Vernehmlassung der SKOS-Richtlinien – das Thema ist brisant: Wie steht es um den Zusammenhang zwischen Steuer- und Sozialpolitik?

Referentinnen und Referenten:

Therese Frösch, *Co-Präsidentin SKOS*
Marcel Schwerzmann, *Regierungsrat Luzern*
Prof. Dr. Carlo Knöpfel, *FHNW*
Prof. Dr. Rudolf Minsch, *Economiessuisse*

Anzahl Teilnehmende: 180 Personen

« Die Soziale Sicherheit in der Schweiz ist inzwischen derart komplex, dass Reformen in einem Bereich häufig zu Veränderungen in anderen Bereichen führen. Das bedeutet, dass die wichtigen Akteure stärker als früher vernetzt denken müssen. Das Luzerner Forum ist ein wichtiger Ort für diesen Austausch und hilft dadurch, die Sozialversicherungen und die Soziale Sicherheit weiterzuentwickeln. »

Prisca Birrer-Heimo, Nationalrätin, SP

Zusammenfassung

Alle Anlässe des Luzerner Forums sind auch 2015 auf grosse Resonanz gestossen: Die hohen Teilnehmerzahlen der Netzwerk-Apéros konnten gehalten werden. Vollständig ausgebucht war die Podiumsveranstaltung im Herbst und auch der vierte Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik war sehr gut besucht; wiederum mussten für einige Veranstaltungen Wartelisten geführt werden.

Brisanz und Vernetzung

Die Gründe für diese Erfolge sehen wir in der Wahl von brisanten Themen, der gezielten Vernetzung mit Partnern und in der intensiven Aufbereitung: Die Website des Luzerner Forums wird regelmässig aktualisiert. Die Kommunikation mit den interessierten Personen erfolgt ausschliesslich via elektronischen Newsletter, und es konnten zahlreiche, qualitativ ausgezeichnete Adressen hinzugewonnen werden. Die Öffnungsrate der Newsletter ist mit 35 bis 38% sehr gut. Auch die Nutzerzahlen des Social-Media-Kanals des Luzerner Forums sind höchst erfreulich: Auf www.flickr.com/luzernerforum können Photos der Veranstaltungen betrachtet und kommentiert werden.

Partnermitgliedschaft ist etabliert

Das Luzerner Forum hat 2013 eine neue Form der Mitgliedschaft eingeführt. Diese «Partnermitgliedschaft» hat sich bestens etabliert. Wer Partner des Luzerner Forums wird, hat die Möglichkeit, an den Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilzunehmen, und erhält regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem werden die Partner zur Mitgliederversammlung eingeladen, können auf inhaltlicher Ebene wesentliche Beiträge leisten und ihr Logo auf der Homepage des Luzerner Forums platzieren. Es werden gezielt weitere mögliche Mitglieder kontaktiert.

Eine neue Trägerorganisationen / vier neue Partnerorganisationen

Im Berichtsjahr ist zudem eine neue Trägerorganisation dem Luzerner Forum beigetreten. Der Vorstand beschloss die Aufnahme der Lungenliga Luzern-Zug auf den 1. Juli 2015; Der Geschäftsführer Matthias Moritz wurde einstimmig in den Vorstand gewählt. Auf den 1. April 2015 wurde die Primanet AG als Partnerorganisation aufgenommen; die Primanet ist eine der grössten Dienstleistungsunternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge und hat ihren Sitz in Bern. Am 9. November 2015 beschloss der Vorstand die Aufnahme von PwC Schweiz und BDO Visura Financial Services Zürich als Partnerorganisationen im Luzerner Forum; am 15. Dezember 2015 zudem die Aufnahme der Ausgleichskasse IV Stelle des Kantons Obwalden als neue Partnerorganisation. Die Aufnahme dieser Partnerorganisationen erfolgte auf den 1. Januar 2016.

Einsatz für den Sozialversicherungsstandort Luzern

Das Bundesgericht in Lausanne hat gefordert, dass die beiden sozialrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts in Luzern nach Lausanne verschoben werden sollen. Das Luzerner Forum war in engem Austausch mit Stadt und Kanton Luzern, involvierten Parlamentariern sowie Bundesrichtern und hat diese mit Fakten und Hintergrundinformationen bedient. Das Luzerner Forum hat mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass die Gefahr einer markanten Schwächung des Sozialversicherungsstandortes Luzern zumindest vorerst gebannt ist, und wird auch weiterhin seinen Beitrag zur Stärkung dieses Standortes leisten.

Netzwerk-Apéro
16. März 2015, Luzerner Kantonsspital

Roboter-assistierte
Chirurgie am
Luzerner Kantonsspital

Der technische Fortschritt ist ein wichtiger Treiber im Gesundheitswesen. Nach der Diskussion und einer Live-Demonstration der Roboter-assistierte Chirurgie erprobten die Teilnehmenden ihre Operationskünste gleich selber – an einem Pouletschenkeli.

Referenten:

Benno Fuchs, *Direktor Kantonsspital Luzern*
 Dr. med. Andreas Scheiwiller, *Co-Chefarzt Viszeralchirurgie LUKS*
 PD Dr. med. Agostino Mattei, *Chefarzt Urologie, Leiter Roboter-assistierte Chirurgie*
Anzahl Teilnehmende: 70 Personen

Aktivitäten des Luzerner Forums

Das Luzerner Forum hat 2015 **drei Netzwerk-Apéros** organisiert; diese Apéros sind exklusiv für die Kaderleute seiner Träger- und Partnerorganisationen. 2015 fanden gleich **zwei öffentliche Podiumsveranstaltungen** statt. Im Frühling wurde der Zusammenhang zwischen Steuer- und Sozialpolitik erörtert und im Herbst – angesichts der Neuwahlen des Parlaments – wurden die Herausforderungen der Sozialen Sicherheit mit ausgewählten National- und StänderätInnen diskutiert. Ausserdem veranstaltete das Forum gemeinsam mit der Hochschule und der Universität Luzern bereits zum vierten Mal den **Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik**, diesmal zum Thema «Schöne neue Arbeitswelt».

FEB

04.02.2015

Podiumsveranstaltung «Umstritten: Steuer- und Sozialpolitik. Führt der Steuerwettbewerb die Sozialpolitik an ihre Grenzen?»

Therese Frösch, Co-Präsidentin SKOS; Marcel Schwerzmann, Regierungsrat Luzern; Prof. Dr. Carlo Knöpfel, Fachhochschule Nordwestschweiz; Prof. Dr. Rudolf Minsch, Economiessuisse. Datum: 4. Februar 2015; Ort: Universität Luzern; Anzahl Teilnehmende: 180; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/podiums1-2015

MAR

16.03.2015

Vorstandssitzung am Luzerner Kantonsspital

Bei der Auswertung von Kongress und Podium zeigte sich der Vorstand sehr zufrieden. Anschliessend widmete er sich der Frage des Erhalts der beiden sozialrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichtes in Luzern. Im Auftrag des Forums knüpfte der Geschäftsführer zahlreiche Kontakte und arbeitete eng mit der Staatskanzlei Luzern zusammen. Der Vorstand nahm mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Gefahr eines Umzugs der sozialrechtlichen Abteilungen von Luzern nach Lausanne vorerst gebannt ist. Weiter wurde die Firma Primanet AG als neue Partnerorganisation auf 1. April 2015 aufgenommen. Schliesslich wurden die statutarischen Geschäfte zu Händen der Mitgliederversammlung bereinigt: Jahresrechnung, Aktualisierung der Zeichnungsberechtigungen, Wahl der Revisionsstelle und Wahl bzw. Wiederwahl einzelner Mitglieder in den Vorstand.

MAR

16.03.2015

Netzwerk Apéro des Kantonsspital Luzern «Roboter-assistierte Chirurgie am Luzerner Kantonsspital»

Benno Fuchs, Direktor Kantonsspital Luzern; Dr. med. Andreas Scheiwiller, Co-Chefarzt Viszeralchirurgie LUKS; PD Dr. med. Agostino Mattei, Chefarzt Urologie, Leiter Roboterassistierte Chirurgie; Datum: 16. März 2015; Ort: Kantonsspital Luzern; exklusive Veranstaltung für die Kader der Träger- und Partnerorganisationen. Anzahl Teilnehmende: 70 Personen. Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20150316

« Unsere Sozialversicherungen sind kostbar und müssen permanent weiterentwickelt und den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Das Luzerner Forum steht für eine sachliche und faktenbasierte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und sucht nach Lösungen unter Einbezug der wichtigsten Akteure. »

Louis Schelbert, Nationalrat, Grüne

JUN

22.06.2015

Vorstandssitzung im Rathaus Luzern

Der Vorstand genehmigte den Jahresbericht zu Händen der Mitgliederversammlung. Weiter nahm er die Lungenliga Luzern-Zug als neue Trägerorganisation auf den 1. Juli 2015 in das Luzerner Forum auf. Im Hinblick auf die Veranstaltung vom 1. September 2015 verabschiedet der Vorstand das Papier: «Herausforderungen im Bereich der Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit in der kommenden Legislatur». (siehe S.20) Dieses dient als Grundlage für das Einführungsreferat des Geschäftsführers und als Leitfaden für die nachfolgende Podiumsdiskussion vom 1. September 2015.

JUN

22.06.2015

Mitgliederversammlung im Rathaus Luzern – Genehmigung Geschäftsbericht 2014, Jahresrechnung 2014 und Wahlen in den Vorstand sowie der Revisionsstelle.

Die Mitgliederversammlung verabschiedete den Geschäftsbericht 2014, genehmigte die Jahresrechnung 2014, erteilte dem Vorstand die Décharge und vollzog die Wahlen in den Vorstand sowie der Revisionsstelle. Wiedergewählt in den Vorstand: Frau Margrit Fischer-Willimann, Alt-Regierungsrätin; Herr Thomas Mäder, Suva; Herr Fritz Amstad, Concordia; Herr Dr. Hannes Egli, Hochschule Luzern – Wirtschaft; Herr Benno Fuchs, Kantonsspital Luzern; Herr Dr. Joseph Hofstetter, Schweizerische Paraplegiker Stiftung; Herr Donald Locher, IV Luzern; Frau Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Universität Luzern; Herr Dr. Walter Schmid, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit; Herr Dr. Peter Schnider, VPS Verlag; Herr Thomas Zeier, Luzerner Pensionskasse. Neu gewählt in den Vorstand: Herr Matthias Moritz, Lungenliga Luzern-Zug; wiedergewählt als Präsidentin: Frau Margrit Fischer-Willimann; neu gewählte Revisionsstelle: Firma OPES AG, 6020 Emmen.

JUN

22.06.2015

Netzwerk Apéro der Luzerner Pensionskasse und Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) «Kollektivversicherung oder individuelles Sparkonto? Die zweite Säule im Spannungsfeld zwischen Solidarität und Individualität»

Dr. iur. Markus Lustenberger, Geschäftsleiter ZBSA; Thomas Zeier, Geschäftsleiter LUPK; Dr. Olivier Deprez, Versicherungsmathematiker und ausgewiesener

Pensionskassenexperte; Datum: 22. Juni 2015; Ort: Rathaus Luzern; exklusive Veranstaltung für die Kader der Trägerorganisationen. Anzahl Teilnehmende: 65 Personen. Präsentation, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20150622

SEP

01.09.2015

Podiumsveranstaltung «Umstritten: Wie weiter? Zukunft der Sozialversicherungen und Sozialen Sicherheit in der Schweiz.»

Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen; Prisca Birrer-Heimo, Nationalrätin SP; Yvette Estermann, Nationalrätin SVP; Roland Fischer, Nationalrat GLP; Konrad Graber, Ständerat CVP; Louis Schelbert, Nationalrat Grüne; Albert Vitali, Nationalrat FDP; Datum: 1. September 2015; Ort: Universität Luzern; Anzahl Teilnehmende: 250 (Ausverkauft, Warteliste); Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/podium2-2015

SEP

21.09.2015

Vorstandssitzung an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Der Vorstand verabschiedete das Budget 2016 und die Veranstaltungen 2016. Er nahm mit Freude zur Kenntnis, dass Bundesrat Alain Berset 2016 an einer Veranstaltung des Luzerner Forums teilnehmen wird. Der Vorstand liess sich über eine Studie informieren, die den Sozialversicherungsstandort Luzern untersuchte. Die Studie wurde im Rahmen einer studentischen Arbeit als Master-Arbeit verfasst. Inhaltlich und methodisch wurde sie von Prof. Dr. Christoph Hauser, HSLU Wirtschaft, begleitet. Der Auftrag erfolgte durch Hannes Blatter, Geschäftsführer Luzerner Forum. Erstmals liegen nun vergleichende Zahlen über die Bedeutung der Sozialversicherungshauptstadt Luzern vor. Die Arbeiten der StudentInnen wurden herzlich verdankt. Der Vorstand nimmt mit Befriedigung vom Abschluss der vollständigen Überarbeitung der Homepage des Luzerner Forums Kenntnis.

NOV

09.11.2015

Vorstandssitzung am Bildungs- und Kulturdepartements des Kanton Luzern

Der Vorstand beschloss die Aufnahme von PwC Schweiz und von BDO Visura Financial Services Zürich als neue Partnerorganisationen auf den 1. Januar 2016. Er diskutierte die Eckwerte für die Veranstaltung mit Bundesrat Alain Berset vom Mai 2016 und aktualisierte die Veranstaltungsliste für 2016.

NOV

09.11.2015

Netzwerk Apéro des Gesundheits- und Sozialdepartementes, Kanton Luzern «wira Luzern, die innovativste Arbeitsmarktbehörde der Schweiz»

Regierungsrat Guido Graf; Hans Hofstetter, Leiter wira; Kurt Simon, Leiter Arbeitsmarkt; Datum: 9. November 2015; Ort: Regierungsgebäude Luzern; exklusive Veranstaltung für die Kader der Träger- und Partnerorganisationen. Anzahl Teilnehmende: 60; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20151109

NOV

30.11.2015

Vorstandssitzung Zirkulationsbeschluss Ziele 2016

Auf dem Zirkulationsweg wurden die Ziele 2016 durch den Vorstand genehmigt.

DEZ

03.12.2015

Vierter Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik – «Schöne neue Arbeitswelt?»

Am 3. Dezember 2015 fand der vierte Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik zum Thema «Schöne neue Arbeitswelt?» statt. Er war gut besucht und bot Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung im Plenum und zu vertiefenden Diskussionen in Panels. Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten zur Vernetzung unter den Fach- und Führungskräften rege genutzt.

Trägerorganisationen des Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik

- Hochschule Luzern
- Universität Luzern
- Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit

Nächster Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik

«Überfordertes Gesundheitswesen?» vom 1. Dezember 2016

Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2015

16.12.2015

Vorstandssitzung – Ausgleichskasse/IV-Stelle Obwalden als Partnerorganisation

Auf dem Zirkulationsweg wurde die Aufnahme der Ausgleichskasse/IV-Stelle Obwalden als Partnerorganisation per 1. Januar 2016 beschlossen.

Netzwerk-Apéro 22. Juni 2015, Rathaus Luzern

Kollektivversicherung
oder individuelles
Sparkonto? Die zweite
Säule im Spannungsfeld
zwischen Solidarität
und Individualität

Die zweite Säule sichert den Lebensstandard auch nach Beendigung der Erwerbstätigkeit. Wie weit kann – innerhalb der Idee einer Kollektivversicherung mit solidarischer Absicherung der Risiken – einer Individualisierung nachgegeben werden?

Referenten:

Herr Dr. iur. Markus Lustenberger,
Geschäftsleiter ZBSA

Herr Thomas Zeier, *Geschäftsleiter LUPK*

Herr Dr. Olivier Deprez, *Versicherungsmathematiker*

Anzahl Teilnehmende: 65 Personen

Etablierung: die Podiumsveranstaltungen

« Das Luzerner Forum will mit den Podiumsveranstaltungen zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich aktiv beitragen. Anerkannte Experten ihres Fachs diskutieren faktenbasiert und kontrovers zu Themen, die die ganze Schweiz beschäftigen. »

Hannes Blatter, lic. ès sc. pol.
Geschäftsführer Luzerner Forum

Im Berichtsjahr 2015 fanden gleich zwei Podiumsveranstaltungen statt. Am 4. Februar 2015 diskutierten wir unter anderem mit dem Luzerner Finanzdirektor, Marcel Schwerzmann, den Zusammenhang zwischen Steuer- und Sozialpolitik. Wir gingen der Frage nach, ob der Steuerwettbewerb die Sozialpolitik zunehmend an ihre Grenzen führt. Das Thema stiess auf reges Interesse und die engagierten Diskussionen auf dem Podium waren geprägt von Sachverstand sowie von Respekt vor der Komplexität der diskutierten Fragestellung. Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie:

www.luzerner-forum.ch/podiums1-2015

Die zweite Podiumsveranstaltung vom 1. September 2015 war dann vollständig ausgebucht und wir durften Wartelisten führen. Ausgewählte National- und StänderätInnen standen uns Red und Antwort, wie sie die Herausforderungen der Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit meistern wollen. Als Fachexperten durften wir Herrn Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen begrüssen. Kurz vor der Podiumsdiskussion bereinigte der Ständerat die Vorlage «Altersvorsorge 2020». Damit war der Boden gelegt für eine spannende und fruchtbare Diskussion, die beim anschliessenden Apéro engagiert weitergeführt wurde. Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie: www.luzerner-forum.ch/podium2-2015

Die Form der Partnerorganisation bewährt sich

Das Luzerner Forum hat im Juni 2013 eine neue Form der Mitgliedschaft eingeführt, die Partnermitgliedschaft. Bereits haben sich neun Organisationen für diese Art der Mitgliedschaft entschieden. Als Partner des Luzerner Forums haben diese Organisationen die Möglichkeit, ihre Kader an den exklusiven Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilnehmen zu lassen; ausserdem erhalten die Partnerorganisationen regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem können Partnerorganisationen an Mitgliederversammlungen auf inhaltlicher Ebene mitdiskutieren und ihre Ideen und Vorschläge eingeben. Ebenso können Partnerorganisationen ihre Logos auf der Homepage des Luzerner Forums platzieren. Es werden gezielt weitere mögliche Mitglieder kontaktiert. Informationen zu dieser Form der Mitgliedschaft finden Sie unter:

www.luzerner-forum.ch/partnerorganisationen

Gezielte Vernetzung

Darüber hinaus haben zahlreiche Kontakte stattgefunden mit Institutionen und Personen der Sozialen Sicherheit und der Politik. Zu erwähnen sind insbesondere die Diskussionen rund um den Standort der beiden sozialrechtlichen Abteilungen, die sich in Luzern befinden. Zur Befriedigung des Luzerner Forums haben sich die Stadt und der Regierungsrat vehement gegen eine allfällige Verschiebung dieser beiden Abteilungen nach Lausanne gewehrt. Das Luzerner Forum hat die zuständigen Instanzen mit Fakten und Argumenten versorgt.

Resonanz in den Medien

Die Aktivitäten des Forums Luzern wurden von der Presse aufgenommen. Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln:

- **Zentralschweiz am Sonntag:**
Alle wollen Alain Berset sehen
- **SRF Regionaljournal:**
Luzern die Sozialversicherungshauptstadt der Schweiz
- **SRF Regionaljournal:**
Stadt Luzern gilt als Hochburg der Sozialversicherungen
- **Zentralschweiz am Sonntag:**
Sozialversicherer heben den Mahnfinger

« Die Schweiz verfügt über ein ausgezeichnetes Sozialsystem. Damit dies auch so bleibt, muss es kontinuierlich den gesellschaftlichen Veränderungen und den finanziellen Möglichkeiten angepasst werden. Das Luzerner Forum bietet für einen faktenbasierten und lösungsorientierten Austausch die ideale Plattform. »

Albert Vitali, Nationalrat, FDP

Podiumsveranstaltung 1. September 2015, Universität Luzern

Umstritten:
Wie weiter? Zukunft der
Sozialversicherungen
und Sozialen Sicherheit
in der Schweiz

Im Herbst 2015 wurde das nationale Parlament neu gewählt. Das Luzerner Forum formulierte die entscheidenden Herausforderungen (siehe S.20) für die kommende Legislatur und diskutierte diese mit ausgewählten National- und Ständererätinnen. Die Position des Bundesrates brachte Herr Jürg Brechbühl, Direktor BSV, ein.

Referentinnen und Referenten:

Jürg Brechbühl, *Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen*

Prisca Birrer-Heimo, *Nationalrätin, SP*

Yvette Estermann, *Nationalrätin, SVP*

Roland Fischer, *Nationalrat, GLP*

Konrad Graber, *Ständerat, CVP*

Louis Schelbert, *Nationalrat, Grüne*

Albert Vitali, *Nationalrat, FDP*

Anzahl Teilnehmende: 250 Personen
(Ausgebucht, Wartelisten)

**LUZERNER
FORUM** für
Sozialversicherungen und
Soziale Sicherheit

Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit – Die Herausforderungen der kommenden Legislatur

Juli 2015

Ausgangslage

Am 18. Oktober 2015 wählen wir das nationale Parlament. Die Herausforderungen in den Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit sind gross. Es besteht Handlungsdruck.

In diesem Papier formuliert das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit die zentralen Herausforderungen für die kommende Legislatur.

Am 1. September 2015 organisiert das Luzerner Forum eine Podiumsdiskussion mit Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen in das nationale Parlament. An dieser Veranstaltung beziehen die Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen Stellung zu den Herausforderungen. Insbesondere zeigen sie auf, wie sie diese Herausforderungen meistern wollen.

Die Herausforderungen

Wir stellen fest:

- 1 Der demographische Wandel mit einer immer älter werdenden Bevölkerung setzt die Altersvorsorge und die Gesundheitsversorgung unter Druck.
- 2 Die Tiefzinspolitik verstärkt den Druck auf die Sicherung der Altersvorsorge, da der «dritte Beitragszahler» (die Erträge aus Vermögensanlagen) seine Beiträge in der zweiten Säule nicht mehr im gewünschten und teilweise sogar gesetzlich zugesicherten Ausmass leistet.
- 3 Als Folge der Annahme der Masseneinwanderungs-Initiative dürfte sich der Wanderungssaldo (Netto-Zunahme der Bevölkerung) insbesondere mit Arbeitstätigen verschlechtern. Dies setzt die Altersvorsorge zusätzlich unter Druck und verstärkt den Fachkräftemangel insbesondere im Pflegebereich.
- 4 Die Strukturen des Sozialen Sicherungssystems (Versicherungen, territoriale Grenzen, Aufgabenteilung kommunal, kantonale, national) sind über die letzten 150 Jahre gewachsen und dadurch nicht optimal auf einander abgestimmt. Dies stellt eine zusätzliche Herausforderung beim Vollzug aber auch bei dringend notwendigen Reformen dar.
- 5 Die Frankenstärke und die ungeklärten Beziehungen zu einem der wichtigsten Handelspartner der Schweiz, der EU, schaffen ein Umfeld, das für die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz nicht förderlich ist. Das System der Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit der Schweiz basiert auf einer hohen Beschäftigungsquote. Sollte die Schweiz in eine wirtschaftliche Krise geraten, stossen die Sozialversicherungen (insbesondere ALV) rasch an ihre finanziellen Grenzen.
- 6 Die Kosten für die Gesundheitsversorgung steigen stetig. Die Gründe liegen in der demographischen Entwicklung und im medizinisch-technischen Fortschritt. Eine Trendwende ist kaum vorstellbar. Dabei ist die Haushaltsbelastung insbesondere für Familien mit Kindern zunehmend problematisch. Inzwischen erhalten ca. 2.3 Millionen Personen Prämienverbilligungen. Insbesondere in der Langzeitpflege ist zudem mit stark steigenden Kosten zu rechnen, die je nach Organisation die Gemeinden oder Kantone stark belasten dürften.
- 7 Rote Zahlen insbesondere auf kantonaler und kommunaler Ebene dürften den Druck auf die Budget-Positionen der Sozialen Sicherheit verstärken. Dies wird sich in der Sozialhilfe («negativer Standortwettbewerb im Umgang mit Sozialhilfeempfängern») und im Bereich der Pflege zeigen.

Für die kommende Legislatur identifizieren wir aufgrund dieser Feststellungen die folgenden vier Herausforderungen als zentral:

- 1 Sicherung der Altersvorsorge**
- 2 Sicherung der Beschäftigung**
- 3 Sicherung der Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens**
- 4 Sicherung einer Existenz in Würde im letzten Auffangnetz der Sozialen Sicherheit**

Luzern, im Juli 2015
Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Einem Ertrag von SFr 213'518 steht ein Aufwand von SFr 203'290 gegenüber. Damit schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Gewinn von SFr 10'229 ab.

Ertrag und Aufwand

Der Ertrag besteht im Wesentlichen aus den Mitglieder- und Zusatzbeiträgen der Träger- und Partnerorganisationen im Umfang von SFr 204'250. Sehr erfreulich war zudem der Sponsoring-Beitrag über SFr 2'000 der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit sowie die kostenlosen Räumlichkeiten der Universität Luzern im Zusammenhang mit der Durchführung der Podiumsveranstaltungen. Eine Auszahlung der Ertragsüberschüsse der Kongresse vom 2013 und 2014 mit SFR 7'781 fiel sehr positiv aus.

Bilanz per 31.12.2015

Das Luzerner Forum verfügt über ein Eigenkapital im Umfang von SFr 190'267. Es resultiert ein Gewinn von SFr 10'229 bei einer Bilanzsumme von SFr 205'267.

Die Jahresrechnung 2015 wurde von der neuen Revisionsstelle OPES AG in Emmenbrücke am 21. Januar 2016 revidiert.

Ein spezieller Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen der Trägerorganisationen im Vorstand. Ihre zuverlässige und engagierte Mitarbeit sorgt dafür, dass die Idee des Luzerner Forums an Bedeutung und an Ausstrahlung gewinnt, und das über die Fachwelt hinaus.

Weiter dankt das Forum Luzern ganz besonders der Hochschule Luzern für ihre in der Jahresrechnung nicht ausgewiesene Unterstützung. Sie verzichtet gemäss Managementvertrag darauf, die Kosten für Infrastruktur, Büromaterial und Kommunikationstechnologie der Geschäftsstelle in Rechnung zu stellen.

Ein grosses Dankeschön gilt schliesslich allen Institutionen und Organisationen, die das Luzerner Forum im Verlauf des Jahres 2015 durch ihr Vertrauen und ihre Beiträge als Träger oder als Partner unterstützt haben.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Hannes Blatter
Geschäftsführer

Kontakt:

LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
c/o Hochschule Luzern | Werftstrasse 1 | Postfach 2945
CH-6002 Luzern | Telefon +41 41 367 49 16
www.luzerner-forum.ch
www.flickr.com/luzernerforum

Impressum:

Herausgeberin LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
Text und Konzept Hannes Blatter, Pia Schöch
Martin Rutishauser (www.trollhauser.ch)
Gestaltung Cornelia Müller, Büro für visuelle Kommunikation
(www.corneliamueller.ch)
Fotografie Monique Wittwer (www.moniquewittwer.ch)

Netzwerk-Apéro

9. November 2015, Regierungsgebäude Kantonsratssaal

Steigende Sockelarbeitslosigkeit seit den 90er Jahren, anhaltende Jugendarbeitslosigkeit, Dauerarbeitslosigkeit, Personen mit sozialen Problemen, die auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance für eine Anstellung erhalten – die Herausforderungen für die Arbeitsmarktbehörden sind gross. Welche innovativen Mittel und Möglichkeiten nutzt die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (wira)?

Referenten: Guido Graf, *Regierungsrat*
Hans Hofstetter, *Leiter wira*
Kurt Simon, *Leiter Arbeitsmarkt*
Anzahl Teilnehmende: 60 Personen

wira Luzern,
die innovativste
Arbeitsmarkt-
behörde
der Schweiz

Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik 3. Dezember 2015, Verkehrshaus der Schweiz

Schöne neue
Arbeitswelt?

In Zusammenarbeit mit Universität und Hochschule Luzern.

Referentinnen und Referenten:

Prof. Dr. Jens O. Meissner, *Hochschule Luzern – Wirtschaft*

Dr. Brigitta Bernet, *ETH Zürich*

Monica Basler, *MPH Hochschule Luzern – Soziale Arbeit*

Prof. Dr. Ulrich Frick, *HSD University of Applied Sciences, Köln*

Prof. Dr. Peter Kels, *Hochschule Luzern – Wirtschaft*

Prof. Dr. Brigitte Liebig, *Präsidentin NFP 60 «Gleichstellung der Geschlechter»*

Prof. Dr. Annegret Wigger, *Fachhochschule St. Gallen*

Sarah Auerbach, *dipl. psych.* & Dr. Gian-Claudio Gentile,
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Dr. Günter Pfeiffer, *WDA – World Demographic & Aging Forum, St.Gallen*

Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, *Universität Luzern*

Dr. Karin Vey, *Executive Briefing Manager Industry Solution Lab (ISL)*

IBM Client Center at IBM Research – Zurich

www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2015

Trägerorganisationen per 31.12.2015

Ausgleichskasse Luzern
Würzenbachstrasse 8
Postfach
CH-6000 Luzern 15
Telefon +41 41 375 05 05
Fax +41 41 375 05 00
www.ahvluzern.ch

CONCORDIA
Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG
Bundesplatz 15
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 01 11
Fax +41 41 228 02 10
www.concordia.ch

Curaviva Luzern
Geschäftsstelle
6404 Greppen
Telefon +41 41 511 50 10
Fax +41 41 511 50 16
www.curaviva-lu.ch

Gesundheits- und Sozial-
departement Kanton Luzern
Departementssekretariat
Bahnhofstrasse 15
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 60 84
Fax +41 41 228 60 97
www.lu.ch

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Werftstrasse 1
Postfach 2945
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 367 48 48
Fax +41 41 367 48 49
www.hslu.ch/sozialarbeit

Hochschule Luzern – Wirtschaft
Zentralstrasse 9P
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 41 11
Fax +41 41 228 41 00
www.hslu.ch/wirtschaft

INTERFACE
Politikstudien Forschung Beratung
Seidenhofstrasse 12
CH-6003 Luzern
Telefon +41 41 226 04 26
Fax +41 41 226 04 36
www.interface-politikstudien.ch/de

IV Luzern
Landenbergstrasse 35
Postfach
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 369 05 00
Fax +41 41 369 07 77
www.ivstlu.ch

Lungenliga Luzern – Zug
Schachenstrasse 9
6030 Ebikon
Telefon +41 41 429 31 10
Fax +41 41 429 31 11
www.lungenliga-lu-zg.ch

Luzerner Kantonsspital
Spitalstrasse
6000 Luzern 16
Telefon +41 41 205 11 11
Fax +41 41 205 44 11
www.luks.ch

Luzerner Pensionskasse
Zentralstrasse 7
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 76 00
Fax +41 41 228 76 70
www.lupk.ch

PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
CH-6000 Luzern 6
Telefon +41 41 418 50 00
Fax +41 41 418 50 05
www.pkg.ch

RVK – Verband der kleinen und
mittleren Krankenversicherer
Haldenstrasse 25
CH-6006 Luzern
Telefon +41 41 417 05 00
Fax +41 41 417 05 01
www.rvk.ch

Schweizer Paraplegiker
Stiftung
Schweizer Paraplegiker Stiftung
(SPS)
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
Telefon +41 41 939 63 63
Fax +41 41 939 63 64
www.paranet.ch

Stiftung für Schwerbehinderte
Luzern (SSBL)
Amtshaus Rathausen
CH-6032 Emmen
Telefon +41 41 269 35 00
www.ssbl.ch

Stadt Luzern
Sozialdirektion
Hirschengraben 17
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 208 81 32
Fax +41 41 208 87 39
www.stadtluzern.ch

Suva
Fluhmattstrasse 1
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 419 51 11
Fax +41 41 419 58 28
www.suva.ch

Universität Luzern,
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 229 53 50
www.unilu.ch

VPS Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG
Postfach 4242
Taubenhausstrasse 38
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 317 07 07
Fax +41 41 317 07 00
www.schweizerpersonalvorsorge.ch

Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 65 23
Fax +41 41 228 65 25
www.zbsa.ch

Die Partnerorganisationen per 31.12.2015

AUSGLEICHKASSE • IV-STELLE NIDWALDEN
Ausgleichskasse Nidwalden
IV-Stelle Nidwalden
www.aknw.ch

AUSGLEICHKASSE • IV-STELLE SCHWYZ
Ausgleichskasse Schwyz
IV-Stelle Schwyz
www.aksz.ch

AUSGLEICHKASSE ZUG • IV-STELLE ZUG
Ausgleichskasse Zug
IV-Stelle Zug
www.akzug.ch

B. Braun Medical AG
www.bbraun.ch

Christine Gersching
Beratung im Gesundheitswesen
www.gersching.ch

Primanet
Die Vorsorgeprofis
www.primanet.ch

Geschäftsführung per 31.12.2015

lic. ès sc. pol.
Hannes Blatter
Geschäftsführer

Pia Schöch
Assistentin des Geschäfts-
führers

Vorstand per 31.12.2015

lic. iur.
Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin,
Alt-Regierungsrätin

Thomas Mäder
Vizepräsident, SUVA,
Direktor der Abteilung
Versicherungsleistungen

Fritz Amstad
CONCORDIA Versicherungen
AG und CONCORDIA Schwei-
zerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Mit-
glied der Geschäftsleitung

Dr. phil. | **Oliver Bieri**
INTERFACE Politikstudien
Forschung Beratung,
Leiter Bereich Soziales und
Demografischer Wandel

Prof. Dr. **Hannes Egli**
Hochschule Luzern –
Wirtschaft, IBR, Instituts-
leiter, Projektleiter, Dozent

Peter Fries
PKG Pensionskasse,
Leiter Vorsorge / Mitglied
der Geschäftsleitung

Dipl. Wirtschaftsprüfer/
Executive MBA/Betr.oec FH
Benno Fuchs
Luzerner Kantonsspital &
Kantonsspital Nidwalden,
CEO/Direktor

Dr. iur. **Joseph Hofstetter**
Schweizer Paraplegiker
Stiftung, Direktor

Urs Hofstetter
Ausgleichskasse Luzern,
Direktor

Patrick Kellenberger
RVK – Verband der kleinen
und mittleren Kranken-
versicherer, Bereichsleiter
Marketing + Bildung, Mit-
glied der Geschäftsleitung

Donald Locher
IV Luzern, Direktor

Dr. iur., RA
Markus Lustenberger
Zentralschweizer BVG-
und Stiftungsaufsicht,
Geschäftsleiter

Lic.iur. **Rolf Maegli**
Stiftung für Schwerbe-
hinderte SSBL, Direktor;
Fürsprech und Notar

Dr. phil. **Martin Merki**
Stadt Luzern, Stadtrat –
Sozialdirektor

Dipl. Psych. FH
Matthias Moritz
Lungenliga Luzern-Zug,
Geschäftsführer

Prof. Dr.
Gabriela Riemer-Kafka
Universität Luzern, Ordinaria
für Sozialversicherungs- und
Arbeitsrecht, Leiterin des
Luzerner Zentrums für Sozial-
versicherungsrecht LuZeSo

Erwin Roos
Kanton Luzern – Gesund-
heits- und Sozialdeparte-
ment, Departementssekretär

Prof. Dr. **Walter Schmid**
Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit, Direktor

Dr. phil. | **Peter Schnider**
VPS Verlag Personalvorsor-
ge und Sozialversicherung
AG, Direktor

Roger Wicki
Curaviva Luzern, Präsident;
Betriebsökonom FH,
MAS Public Management

Thomas Zeier
Luzerner Pensionskasse,
Geschäftsführer

LUZERNER FORUM für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Eine Arbeitsgemeinschaft von Ausgleichskasse Luzern | CONCORDIA | CURAVIVA Luzern | Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern Hochschule Luzern | INTERFACE | IV Luzern | Lungenliga Luzern-Zug | Luzerner Kantonsspital Luzerner Pensionskasse | PKG – Die Pensionskasse für KMU | RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) | Stiftung Schwerbehinderte Luzern (SSBL) | Stadt Luzern | Suva | Universität Luzern VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)